

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ**

**Факультет іноземної філології
Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення**

Англійська мова і література та переклад
(назва освітньої програми)

035 Філологія (германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська)
(шифр і назва спеціальності)

**КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітнього ступеня магістра**

**СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ЗВОРОТІВ З КОМПОНЕНТОМ «КОХАННЯ» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ**

здобувача
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Алексахіної Ксенії Олексіївни

Науковий керівник: Чехратова Олена Андріївна, доктор
філософії (Освітні, педагогічні науки)

Рецензент: Яценко Марина Олексіївна, кандидат філологічних
наук, доцент

Харків – 2022

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
H.S. SKOVORODA KHARKIV NATIONAL PEDAGOGICAL
UNIVERSITY**

Faculty of Foreign Philology

Department of Practice of Oral and Written English

English language and literature and translation
035 Philology/ English language and literature (including translation))

GRADUATION PROJECT

for Master's degree

**SEMANTICAL STRUCTURE AND FUNCTIONING OF PHRASEIOLOGICAL UNITS
WITH THE COMPONENT “LOVE” IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE**

Kseniia Aleksakhina

applicant for the second (Master's) level of Higher Education

Scientific Adviser:

Olena Chekhratova

PhD (Educational, Pedagogical Sciences)

Reviewer: Reviewer: Maryna Yatsenko

PhD (Philology), Associate Professor

Kharkiv – 2022

DOI:

10.5281/zenodo.18717136

АНОТАЦІЯ

У кваліфікаційній роботі досліджуються фразеологічні звороти, їх мовознавчий компонент, семантична структура. Аналізується мовленнєва культура і пов'язаної з нею низки почуттів, переживань та інших компонентів концепту «кохання» в українській та англійській мовах, з'ясовуються складнощі перекладу фразеологічних зворотів з англійської мови на українську.

У роботі було проаналізовано фразеологічні звороти з компонентом «кохання» з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків», виявлено стилістичні особливості, охарактеризовано і порівняно переклад українських фразеологізмів на англійську мову.

Ключові слова: антропологічна лінгвістика, етнічність, етимологія слова, фразеологічний зворот.

The qualifying work examines phraseological units, their linguistic component, and their semantic structure. Speech culture and related feelings, experiences, and other components of the concept "LOVE" in Ukrainian and English languages are analyzed. The difficulties of translating phraseological units from English into Ukrainian are clarified.

The work analyzed phraseological units with the component "LOVE" in Mykhailo Kotsiubynskyi's novel "Shadows of Forgotten Ancestors", revealed stylistic features, and characterized and compared the translation of Ukrainian phraseological units into English.

Key words: anthropological linguistics, ethnicity, etymology of a word, phraseological units

Для цитування: Алексахіна К. О. Семантична структура і функціонування фразеологічних зворотів з компонентом «кохання» в сучасній англійській мові: магістерська робота. Zenodo, 2026. DOI: doi.org

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ I. ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ЗВОРОТ: ТЕОРЕТИЧНА СТРУКТУРА	6
1.1 Визначення, характеристика, походження фразеологічного звороту	6
1.2 Здатність розуміння та переклад фразеологічного звороту	1
Висновки до 1 розділу	5
	2
	6
РОЗДІЛ II. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ З КОМПОНЕНТОМ «КОХАННЯ» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ	2
	7
2.1 Аналіз фразеологічних зворотів з компонентом «Кохання» (на матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)	2
	7
2.2 Особливості перекладу фразеологічних зворотів з компонентом “гохання” (на матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)	4
Висновки до 2 розділу	6
	5
	2

	3
ВИСНОВКИ	5
	3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	5
ДОДАТОК	6
	6
	0

ВСТУП

Актуальність теми: Фразеологія достатньо нова наука і цим ініціюється науковий старт для молодих дослідників на ділянці фразеології чим і досягається актуальність даної теми. Виникнення й уживання фразеологізмів викликане постійним відчуттям лексичної недостатності, намаганням вербалізувати людські емоції, утілені в когнітивні людські душевні стани. За вивченням фразеологічних зворотів виступає все багатоманіття матеріального й духовного життя етносу.

Об'єктом дослідження фразеологізмів як мовознавчого компоненту є сукупність фразеологізмів, позначаючих семантичну структуру компоненту «кохання», характерну духовному, культурному коду в перекладі з англійської на українську.

Предметом дослідження виступає концепт, фразеологізм, лінгвістика, етнолінгвістика, системно-структурне поняття «кохання» в фразеологізмах, культурно – національний аспект. Переклад фразеологічних зворотів з компонентом «Кохання» (На матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» в перекладі Марка Кариннюка).

Гіпотеза. Фразеологічний зворот як окрема частина мови виступає феноменом етнічності, так само як, за останніми дослідженнями, мова являє собою майбутнє за антропологією. Фразеологічний зворот виступає культурною одиницею української історії, етносу. Він влучно передає мову, мовну одиницю, колорит мови, зберігає культуру минулого, являє собою колорит нації і народу, бо несе крізь віки історію і культуру. Культура і історія передаються через мову та літературу. Саме фразеологічний зворот являє собою компонент - «Феномен» етнічності, і саме фразеологічний демонструє і проносить крізь історію етнічність і фольклорність. Мова, в свою чергу являє собою майбутнє антропології. Давши початок роздумам сучасної науки про мову як феномену науки, так само мова майбутнє антропології. Мова та вияв словозмінних частин слова, формозмінних

частин слова, зміни закінчень, суфіксів, зміни звуків в корені, наука психолінгвістика досліджує мову і мовні частини і їх прояв в антропології.

Ступінь дослідження теми: наукова література з питань ФО цілеспрямована на дослідження загальної характеристики фразеологізмів з філософської сторони та наукового прикладного використання та потребує подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження: виявити широке коло проблем в семантиці вторинних реалій, якими і є фразеологізми, показати спрямований та ментальний зв'язок зі світом дійсності, ономаціологічний аспект і залучити системний і культурний зв'язок між фразеологізмом, між семами слова, за яким виступає все різноманіття матеріального і духовного життя етносу.

Завданням роботи: розглянути мовленнєвої культури і пов'язаної з нею низки почуттів, переживань та інших компонентів концепту «кохання» у фольклорі української та англійської мов; з'ясувати та виявити складнощі перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську; застосувати методи перекладу з англійської мови на українську.

Матеріал дослідження – фразеологічні одиниці, фразеологічні звороти, фразеологічні вислови, стійкі вислови, вирази, ідіоми, фраземи, відтворюване, цілісне значення яких пов'язане з концептом «кохання».

Методи дослідження – контекстологічний метод, метод фразеологічного опису, варіаційний метод вивчення фразеологічних одиниць, комперативний метод дослідження фразеології, метод семантичної ідентифікації, метод компонентного аналізу, метод етимологічного аналізу, порівняльний аналіз фразеологічних одиниць.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що під час аналізу фразеологічних одиниць з компонентом «кохання» було проведено соціально - етнографічне дослідження механізмів прояву закоханості у мові як осередку культури і фольклору, реалізованого у фразеологічних одиницях. Становлення відносин від вибору коханої людини до весілля та різні аспекти та символізм

кохання в сучасних умовах українського народу в порівнянні з англійським народом у межах минулого з відтінками у майбутньому.

Теоретичне значення. Дана робота може бути застосовувана в контексті перекладу. Отримані результати можуть бути використані як поради перекладачам та науковцям в контексті перекладацької діяльності та в подальшому вивченні деяких понять.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у застосуванні в сучасному підході до вивчення етносу через порівняння сучасними ФО в англійській і українській мовах, досягненні максимальної точності та адекватності під час перекладу ФО у художніх творах з урахуванням соціально - етнографічних механізмів відтворення ФО з компонентом «кохання».

Апробація результатів дослідження і публікації. Результати дослідження було опубліковано:

1) Тези доповідей «Особливості перекладу компаративних фразеологічних одиниць українською мовою» опубліковані *До 300-річчя з Дня народження Григорія Савича Сковороди. Збірнику тез наукових доповідей ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2022.*

2) Наукову статтю «Позатекстуальний контекст у перекладі твору Андрія Аствацатурова «Ліфт»» у *Сучасні філологічні і методичні студії : проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – 227 с.*

Структура наукового дослідження. Дана робота складається з вступу, двох частин, кожен з яких поділений на два розділи, висновки. Обсяг роботи 61 сторінка. Список літератури складається з 39 джерел.

РОЗДІЛ І.

ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ЗВОРОТ: ТЕОРЕТИЧНА СТРУКТУРА

1.1 Визначення, характеристика, походження фразеологічного звороту:

Фразеологічний зворот (ФЗ) – це мовна одиниця, яка відрізняється від інших словосполучень тим, що вона складається з двох складових, має неподільне значення, відтворюється в мові як стала конструкція. ФЗ має образний характер, передає колорит мови і окрема увага має приділятися перекладу ФЗ. Значення ФЗ не завжди передає зміст окремого слова, а він може відрізнятись або бути зовсім іншим. Вивчаючи фразеологічні звороти та їх типологію ми мусимо не тільки знатися на іноземній мові, а проводити порівняльний аналіз з рідною, українською мовою.

Багато вчених займалися вивченням ФЗ. В роботі було звернено увагу до работ В. Д. Ужченко, О. Потебня, А. П. Коуи.

Фразеологія є своєрідною картинною галереєю, в якій зібрані замальовки національних звичаїв, традицій, спогади її минулої історії, уривки народних пісень і казок. Цитати великих поетів також є фразеологією як і грубий сленг дотепних і недотепних жартів. Фразеологізми не тільки найколеритніша, а й, мабуть, найбагатша область лексики і черпає свої ресурси здебільшого з самих глибин народної культури.

Фразеологія як наука представляє собою групи лексичних одиниць які утворюють словосполучення або 2 та більше слова, та має класифікацію за ступенем структурності на:

- 1) Група слів цього типу визначаються як вільні словосполучення і зазвичай вивчається в синтаксисі.
- 2) Група слів, які функціонально і семантично нероздільні. Зазвичай вони пишуться як набори фраз або фразеологічні одиниці, які є немотивованими і не

можуть бути вільно складені в мовленні, але відтворюються як готові та розглядаються як об'єкт фразеології.

3) Фразеологічні одиниці, або ідіоми (їх так називають на заході). Вчені, представляють як те, що, мабуть, можна охарактеризувати як найбільш мальовничу, колоритну і експресивну частину словникового складу мови [25].

Далі розглянемо більш докладно ідіоми і фразеологічні звороти.

Ідіома – це слово походить з французької, означає особливий, своєрідний оборот. Має своєрідність. Етимологія фразеологізму – це семантично пов'язане сполучення слів, яке на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур, не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексики, а відтворюється у вигляді усталеної неподільної цілісної конструкції. Нижче наведено Таблицю 1.1, в якій порівняльно визначено термін фразеологія взагалі, бо знатися на фразеології є обов'язковим, та є невід'ємним при вивченні ФЗ.

Таблиця 1.1.

Визначення поняття фразеологізм, фразеологічний зворот, ідіома

Джерела	Визначення терміну фразеологізм, фразеологічний зворот, ідіома
О. Потебня	Фразеологізм розглядається як образні мовні одиниці насамперед з погляду її походження, ставлення й відбиття в житті народу [24].
А. П. Коуи	Фразеологія є областю лінгвістичного дослідження, яка високою мірою ілюструє співвідношення між мовою та культурою. Розвиток когнітивної лінгвістики та концептуального аналізу ілюструє важливу причину, чому культурна інформація потребує лексикології

	зараз- а саме, - необхідність знатися на загальних проблемах культурної ознаки для укладання словників лексичних сполучень [28].
В.Д. Ужченко	Термін «фразеологія» (вираз, спосіб вираження, зворот, слово, вчення) в сучасній українській мові вживається принаймні в чотирьох значеннях: 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологічну систему мови, 2) сукупність фразеологізмів у мові, 3) характерні засоби вираження думки, притаманні певній соціальній групі, авторові, діалекту тощо, і 4) пишномовний нецирий вислів, позбавлений внутрішнього змісту, або такий, що прикриває брехливі твердження [24].
Wikipedia	Фразеологія (від грецького <i>phrasis</i> — вираження, <i>logos</i> — вчення) — розділ мовознавства, у якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв'язок із іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням. Фразеологія — сукупність зворотів і висловів (словосполучень, речень), фразеологізмів, властивих тій чи іншій мові [38].
Oxford dictionary	Phraseology is represented as - the particular way in which words and phrases are arranged when saying or writing something [34].

Cambridge dictionary	Phraseology is represented as - the <u>manner</u> of putting words and phrases together to <u>express</u> oneself <i>His phraseology shows that he is a <u>foreigner</u> [26].</i>
----------------------	---

Аналіз визначення терміну фразеологізм, фразеологічна одиниця, ідіома демонструє, що підхід до вивчення цих понять був схожий. Ознаки, за якими можна відрізнити звичайне словосполучення від фразеологізм, фразеологічна одиниця, ідіома однакові.

Становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни звичайно, насамперед пов'язують з найвидатнішим мовознавцем, основоположником психолінгвістики мовознавцем О. Потебня (1835-1891).

Українська мова звучить у багатьох фразеологізмах вжитих як «приповідки». О.Потебня характеризував ФЗ таким чином: він розділяв їх на: стійкі словосполучення які безсумнівно належать до української мови без еквівалентної ідіоматики. Наступне – це синонімічні засоби, в яких одним із членів ряду чи обома виступає ФЗ [24].

Немає практично жодного фразеологічного дослідження яке б обходилося без посилання на праці вченого. Вчення О. Потебні актуально в різних галузях науки, характеризується його цінністю й глибиною його лінгвофілософської концепції. Він подав і саму дефініцію «приповідки». Те що він називав «приповідкою», «приказкою» чи постійним сполученням слів, зараз іменується фразеологізмом, ідіомою, фразеологічною одиницею, що і лежить в основі ФЗ. Вчені й досі сперечаються про що писав О. Потебня. Значення байки та інших поетичних творів (тобто прислів'я, приказки, ідіоми), за його думкою, полягає в тому, що вони відповідають на запитання, що виникають з приводу однієї складної ситуації. Фразеологізм О. Потебня розглядав як образні мовні одиниці насамперед з погляду їх походження, ставлення й відбиття в житті народу. Приказка – це інаковий образ, який відокремлюється одним компонентом, а точніше образом

окремо взятої особи, якби йшла мова про фразеологізм у вузькому розумінні. О.Потебня показав шлях становлення багатьох приповідок, розглянув численні семантичні розряди слів як компонентів ФЗ (символів) проаналізував окремі групи культурологічних вербалізмів, виявив асоціативний зв'язок численних уявлень (грим і мова, шум і мова), установив стосунки поетичних творів до слова. У вченні про відношення думки до слова розв'язувалися численні питання походження слів і ФЗ. О.Потебня заклав міцні основи концептуального аналізу й лінгвокогнівістики. О.Потебня детально описав мовно- фразеологічну природу у фразеологічних процесах, глибоко проаналізував образно-семантичні чинники фразеутворення: епітет, метонімія, метафора, гіпербола, іронія, міф, стилістичні засоби відображення, їх динаміку. Етимологічна наука завдячує О.Потебні встановленням, походженням і історією ФО. О.Потебня вивчав фразеологію у широкому контексті культури, історичний підхід та лінгвістичні фактори, у тому числі чинники фразеології. Предметом його аналізу були приповідки різного ступеня метафоризації, структури, активності функціонування й жанрово-тематичних сфер. Різноманітність ФО у різноплановій спадщині О.Потебні, вчений приділяв велику увагу фразеології, а саме таким явищам як пари синонімів (любив-кохав), (цілував-милував).

Залежно від того, за якою ознакою розподіляють фразеологізми на групи, їх класифікують по різному. Виділяють кількість груп, і основними в залежності від семантики і значень слів. Отже, фразеологічний зворот заключає в собі етнічність і фольклорність. В даній роботі досліджено праці О. Потебні. Вчений перший в Українській науці проаналізував стилістичні засоби відображення тексту (епітет, метонімія, метафора, гіпербола, іронія, міф). Поклав початок концептуальному аналізу та лінгвокогнівістиці. Вивчав концепт в цілому, конкретизуючись на приповідках – сучасних фразеологічних зворотах. Етимологічна наука завдячує О.Потебні встановленням, походженням і історичністю.

Для усного монологічного мовлення Д.Баранник запропонував функціональну класифікацію фразеологічного звороту, вирізнивши п'ять основних груп:

- 1) фразеологічні метафори народного характеру (ідіоми, приказки);
- 2) фразеологічні метафори літературного характеру (крилаті метафоричні словосполучення);
- 3) фразеологічні образні узагальнення народного характеру (прислів'я);
- 4) фразеологічні образні узагальнення літературного характеру: (крилаті синтаксично закінчені одиниці);
- 5) специфічна жанрова фразеологія.

Ці групи, додає автор, будуть одночасно й систематизацією фразеологізмів «за особливостями сприймання їх в усному монологічному мовленні» [1].

Далі розглянемо таку багатозначність фразеологізмів як фразема.

Фразема – це об'єднання декількох частин мови у фразеологічний зворот. Відноситься до фразеологічного звороту. Багатозначність фразеологізмів називається полісемією. Полісемію ФЗ розуміють як наявність у семантиці двох або більше значень. Проте досі багато вчених ведуть спори про однозначність фразеологізмів або двозначність. Згідно словнику фразеологізмів, у тому числі і фразеологічних словників, найчастіше зустрічається фразеологізми з двома або більше значеннями. Наприклад:

«Виймати душу»

- 1)З кого? Має значення (зворушувати)
- 2)Кому?З кого? Має значення (Жартівливо знущатися)
- 3)Завдавати страждань
- 4)Робити для когось все.

Існують стильові і синтаксичні способи виявлення багатозначності фразеологізмів.

Смислові значення включають метод підстановки смислового еквівалента, при якому можливість заміни значень фразеологізмів, її тлумачення у будь якому значенні контексту свідчить про її однорідність. Якщо цей метод відбувається без втрати смислу, зробити це неможливо, слід говорити про наявність іншого значення.

Існує ефективний метод синонімічної і антонімічної субституції, при якому за умови однозначності ФЗ, його можна замінити фразеологізмом – синонімом у будь – якому контексті.

Така фразема має природне значення фразеологізму, утвореного внаслідок метаморфічного заміщення вільною словосполученням. Кожне слово має бути образним і більш абстрактним ніж попереднє, а отже вживатися у вузькому розумінні. Фразеологізм є відображенням у свідомості людської дійсності, а отже з'ясування суті є помітніший і варто вживати «з огляду психокогнітивних зв'язків у структурі етносвідомості, що характеризують наявність в одному звороті кількох концептуальних проєкцій» [24].

Шлях розвитку фразеологічної полісемії подібний розвитку лексичної: як утворення похідних значень слова утворюється на основі порівняння, так і вільне словосполучення: прототип стає утворенням метафоризованих сполук-фразеологізмів [24].

Окрема увага приділяється фразеологічному присудку, бо саме він зазнає доволі часто найбільшої уваги. Він має свої граматичні та синтаксичні особливості і структуру.

Фразеологічний зворот англійської мови відрізняється від фразеологічного звороту української мови. Це можна простежити під час аналізу фразеологічного присудку і віднайшовши його відповідник на українську мову. Віднайдені саме еквіваленти, а не переклад, на чому і акцентується увага, і можна стверджувати, що фразеологічний присудок досліджено в порівнянні української і англійської типології. На відміну від української (синтетична мова), англійська мова має

прямий порядок слів , що відзначає її як аналітичну мову, що не дозволяє міняти підмет і присудок місцями. Варто зазначити, що в англійській мові присудок набуває великого значення.

З теоретичної сторони експерименту досліджено, що кількість умовних частин мови в англійській та українській мовах однакова. Їх існує сім: іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник. Що стосується напівознакових або службових частин мови, то їх кількість в контрастні мови не є ідентичною через відсутність англійського артикля. Решта напівзначних слів — загальноживані: сполучники, прийменники, модальні слова, частки – сполучники, модальні слова, частки [10].

Віднаходячи еквіваленти ФЗ, синтаксичні конструкції можуть бути змінені. Якщо в оригіналі було одне довге складне речення, воно може бути поділено на прості речення з допомогою відповідного сполучника. Слово, яке б вказувало на причинно – наслідковий зв'язок, може стояти замість лексеми оригіналу. Об'єктом виступає слово, та лексична характеристика слова, а саме фразеологічний присудок, та лексема фразеологічного присудку на морфологічному рівні. Нижче – це виступає лексичним експериментом дослідження фраземи на морфологічному рівні.

Розглянемо класифікацію фразеологічного присудку. Перший пункт – це фразеологічний присудок, який складається з дієслова й іменника та має відповідник простого дієслівного присудка, але в деяких випадках можна використати відповідний фразеологічний присудок

“Mention was earlier made of the advantages of the approach” Раніше уже відзначалися переваги цього підходу.

Серед фразеологічних присудків, що мають відповідник частіше за все, однослівного дієслова, можна назвати наступні:

„To make mention“ – згадувати щось;

“To give account” – описувати, аналізувати щось.

Фразеологічні присудки які мають еквівалентні відповідники в українській мові такими самими присудками:

„To take into account“ – брати до уваги;

„To pay attention“ – звертати увагу.

Іменник у таких фразових дієсловах може використовуватися у функціях додатку і підмета.

“Use is made of some powerful explanatory techniques” – використовувати деякі потужні прийоми пояснень [5].

Зроблено висновок, що українська мова синтетична, це значить, що вона забарвлена, прикрашена суфіксально, в ній простежується зміна закінчень, або звуків у корені, на відміну від англійської мови яка аналітична і зміни в реченнях відбуваються завдяки порядку слів в реченні і , ми знаємо, що він незмінний в англійській мові, та службових частинах мови. Віднайдені схожості і різниці в двох мовах, характеристики в тенденціях розвитку двох мов, специфікації фразеологічного присудку, віднайдені найбільш доречні еквіваленти, зазначено, не переклад, а саме еквіваленти. Показано різниці і схожості в мовах на теоретичному рівні. Зроблений експеримент у теоретичній частині має своє продовження на практичному рівні, а саме порівняння двох мов з методологічним підґрунтям [18].

В даному розділі, так само як і в роботі виділено антропологічний аспект лінгвістики (психолінгвістику). Яку розпочав вивчати О. Потебня і дав початок вивченню цієї науки. Вчений поклав початок концептуальному аналізу та лінгвокогнівістиці, що являє собою розбір мови і виявлення закономірностей у розвитку мови з філософською думкою яка почала вивчатися ще з Античності. Лінгвокогнівістику представлена в антропологічному контексті – психолінгвістики в цілому, з окремою увагою до символізму, приповідок, засобам літературного аналізу та стилістичним засобам аналізу тексту, давши початок роздумам сучасної науки про мову, та прояв словозмінних частин слова,

формозмінних частин слова, зміни закінчень, суфіксів, зміни звуків в корені виступає актуальним дослідженням мови як майбутнього антропології.

Антропологічна лінгвістика (психолінгвістика) дає роздуми про народи та порівняння мов народів, виявлення закономірностей чому, наприклад одна мова, в порівнянні з іншою виступає як прояв успіху і росту людського потенціалу, кращих ментальних здібностей і кращого економічного розвитку країни, в порівнянні двох мов в лінгвістиці.

1.2 Здатність розуміння та переклад фразеологічного звороту

Методи розуміння фразеологічних одиниць тісно пов'язані з поняттям концепту. Під концептом мається на увазі охоплення змісту та його індивідуальне тлумачення чи індивідуальна інтерпретація на підставі висловлювань про той, чи інший предмет, яке не завжди співпадає з очікуванням [11]. З філософської думки це виглядає «світ думки – перцепція – буття – реальна природа речей» [11]. Концепт фразеологічної одиниці можна проілюструвати таким чином: «Почути та охопити зміст - індивідуально інтерпретувати або на підставі припущення мати гіпотезу, зробивши упередження стосовно значення, але воно може виявитися хибним і відрізнятись від реальності» [11].

Далі розглянемо складову концепту, акцентуючи увагу на культурному концепті фразеологічних одиниць. Методична репрезентація охоплює напрями: онтологічний, експерієнціальний та гносеологічний на якому ми і зупинимо увагу. Онтологічний напрям займається філософією, експерієнціальний знаходить витoki в емпіризмі, та розглянемо гносеологічний напрям, який займається культурою концепту, охоплює культурологічний, лінгво-культурологічний, когнітивно-культурологічний та когнітивно-постологічні підходи.

Культурний концепт у свідомості перцепта, або того, хто отримує інформацію виглядає як контекст мовного об'єкту, а саме: слово, текст, загальна характеристика, метод аналізу філософії, метод аналізу лінгвістики.

Отже, опис культурного концепту ФЗ розглядає поняття як складову концепту ФЗ. Концепт окремого слова, який поєднаний з іншим словом, отримує новий концепт [11].

Наступний метод розуміння фразеологічного звороту – це реалія. Аби розуміти концепт фразеологічного звороту, треба розумітися на реаліях. Вони, з одного боку підкреслюють колорит національності, реалії мають образність, національний окрас, а з іншого боку не мають еквіваленту (не мають прямого еквіваленту на інші мови).

Аби знатися на реаліях фразеологічного звороту, або будь якого іншого мовного концепту, наприклад в літературі чи в мистецтві, треба не тільки розуміти суть, але й знатися на культурі народу, крилатих висловах, знатися на подіях та контексті, в якому реалія виникла. Реалії фразеологічних одиниць та гумор народу так як і вивчення культури, тут посідає головну роль, до реалій так само відносять гумор, культуру, мовні одиниці фразеологічного звороту, які характеризують мовленнєвий процес народу.

Механізмом розуміння фразеологічної одиниці буде виступати реалія. Через нестачу усвідомленості можна не побачити реалію і зробити помилку і це призведе до буквалізму в перекладі. Особливо це стосується фразеологізмів.

Літературні реалії підкреслюють колорит національності, реалії мають образність, національний окрас, не мають еквіваленту (не мають прямого еквіваленту на інші мови).

Літературні реалії, які дуже важливі при аналізі тексту. Теорія перекладу вчить, що перш ніж вивчати твір треба познайомитися з письменником, тому літературні реалії відіграють головну роль. Літературні реалії, які мають під собою біографію письменників, всі етапи написання твору, прототипи персонажів, віддзеркалення в літературі та в інших літературах. Так як вивчення культури тут посідає головну роль, до реалій так само відносять гумор, мовні одиниці, ФЗ, які

характеризують мовленнєвий процес народу, культуру та національність. Реалії мають семантичність, образність, національний окрас.

Проблемою розуміння тексту і головним його прикладом, перекладацькими помилками виникають через недбалу обізнаність. Прикладом може бути «Звіяні вітром» Маргарет Мітчел. Період «Reconstruction» в перекладі виглядав як: «Повоєнна реконструкція» Період який так яскраво описаний у «Звіяних вітром» (1867-1877), завжди вважався населенням Півдня як період приниження, найтемнішою ерою в історії Півдня, і в його реаліях це не відображено. Часто реалії виникають як алюзії інших подій політичних або соціальних подій. Майже в кожній реалії зустрічаються крилаті фрази або посилення на автора, подію, яку можна зрозуміти, знаючись на контексті. Тож важливо знатися на концепті, чим і досягається адекватність перекладу [21].

І переходячи поступово до розуміння перекладу, треба акцентувати увагу саме на «теорії можливих світів» [10]. Питанням розуміння, а саме перекладацтва. Питанням адекватності перекладу, як «теорії можливих світів» присвятили свої роботи впливові науковці аналітичної філософії та філології ХХ ст. Д. Льюїса, С. Кріпке, Я. Хінтіки, Р. Ронен у контексті дискусії У. Еко, Т. Павела, Л. Долежела, М. Расн, які вивчали сутність концепту «можливий світ» як ментального способу моделювання дійсності шляхом розгляду теорії «можливих світів» для дискурсивного аналізу художнього (нарративного) тексту. Вони акцентували свою увагу на тому, що перекладач має справу ні з словами, ні з реченнями, ні з текстами, ні з дискурсами, а з культурою [13].

Під «можливим світом» вони розуміли сприйняття твору автором і перекладачем, маючи на увазі певний трансфер між трьома складовими: автор – перекладач – читач. Вони розуміли автора з його текстом, перекладача з перекладом оригіналу і читача зі сприйняттям тексту. «Можливий світ» як ментальне проектування дійсності для дискурсивного аналізу художнього (нарративного) тексту.

Вчені акцентували, що перекладач має справу ані зі словами і дискурсами, а з культурою. Культура – це все, що людина створила навколо себе. Автор створює свою культуру, свій «можливий світ» і продовжує у ньому свою культуру і свої знання, і свій культурний досвід. Це все переходить потім до перекладача. І ми маємо так званий «можливий світ». Існує теорія, що можливий світ автора більше не існує. Читач вже трактує твір по-своєму – зі своїми можливими світами. Скільки є читачів, стільки інтерпретацій художнього твору існує.

Важливо, аби ці можливі світи співпадали у автора і перекладача. Якщо в художньому творі передують якісь події, емоції, почуття, автор описує їх словами. І ці слова, які як коди з'являються в уяві читача. І читач в свою чергу сприймає ці поняття як образи у своїй уяві і виникає його «можливий світ». Цьому вчить теорія літератури [10]. Завдяки словам, поняттям, мовленнєвим засобам, в читача виникає перцепція і свої емоції, образи. Це виникає завдяки словам або мовним поняттям та реченням. Каламбур, гра слів, та відповідні поняття, які ґрунтуються на культурі, якраз належать до них. Тобто у автора, так само як і в перекладача і читача, виникають перцепції твору, мовний компонент, що відповідає за образність думок. Коли ми читаємо твір, в нас виникають картинки, завдяки вдалому авторству чи перекладу, які досягаються завдяки засобам рідної мови, коли письменник абстрагується від конкретних слів, а переходить до понять, картинок, сюжетних ліній завдяки вдало окреслених понять засобами рідної мови.

Це дуже важливо для розуміння тексту, як репрезентуються ці мовні концепти. Завдяки словам, словосполученням, реченням передаються концепти. Як трансфер концепт письменника – перцепція читачем чи перекладачем – дійсність, яка може бути інакшою. Але це вже питання світосприйняття автора і його «можливий світ», «можливий світ» перекладача і «можливий світ» читача.

Дух твору як і теорія можливих світів допоможе зрозуміти переклад тексту. Художній твір відрізняється від інших текстів повнотою мовленнєвих засобів. Він не тільки транслює в уяві якісь події, а й впливає на власний світ читача. Та перш

ніж вивчати текст треба познайомитися з позатекстуальними особливостями твору та звернути окрему увагу на використання ФО для повноцінного відтворення реалій, які вони відображають, у перекладі.

Дух твору – це схоже поняття з теорією можливих світів. Дух філософії, дух мови. Не слід копіювати схожі конструкції до тексту оригіналу в мові перекладу. Це називається філологічною інтерференцією. Художній переклад який має дух мови, дух твору відчувається завдяки сенсу коли зрозуміло, що може слово, мовленнєвий засіб.

Це досягається завдяки сенсу твору, сенс який вклав автор в твір, передаючи завдяки мовленнєвим засобам, такими як фразеологічний зворот, мовленнєві конструкції, мовленнєві засоби. Тоді зрозуміло, чого можна досягнути мовленнєвими засобами рідної мови, а саме ФЗ. Це не передається Google Translator.

Треба порівнювати фразу з фразою. У великих тексти треба увійти в дух твору, дух мови у ритм, тоді це відобразиться на письмі. На письмі це буде побачено : ритм, стиль письма. Додаючи до цього сенс твору, буде з'являтися «можливий світ» завдяки ритму тексту. Вимальовуватися картина. Букви стануть у слова і фраза заграє. Сторінка за сторінкою входячи в ритм , входити в дух твору і мовленнєві конструкції, які самі виникнуть в уяві. Це і є філософія духу твору. Коли видно вхід в ритм, передачу сенсу мовленнєвими засобами, відтворюючи можливий світ.

Існує відповідальність, етика. Написаний твір залишає простір для відчуття, розмірковування, здогадок, секрету. Відповідальність виховується з досвідом, але краще її виховувати з самого початку.

В умовах «цейтноту» – нестачі часу на обдумування сенсу трапляються помилки.

Наведено приклад, коли слово «Adore» перекладають як «Amore». Обожнювати перекладають як кохання. Просто не побачивши d замість m. І неначе

дивно виглядає речення в перекладі, але ясно і зрозуміло. І хочеться лишити такий переклад але виникає відчуття, що переклад хибний. «I knew Geoff would adore you» - Я знав, що Джеф буде обожнювати тебе, виглядає в оригіналі. Перекладач перекладає: «Я знав, що Джеф буде кохати тебе». І губиться картина речення. Цей приклад демонструє, як перекладач втратив концепт. Контекст змінив. Речення неначе схожі, але зовсім різні як в змісті так і в образах візуальних, бо це речення, «Я знав, що Джеф буде обожнювати тебе» має зміст. Має емоційний окрас. Має приємні відчуття від прочитаного. Крім того, має візуальні образи, які відтворені завдяки змісту речення і словам, синтаксису, морфології наповненість, сприйняття, відчуття. Завдяки словам. «Я знав, що Джеф буде обожнювати тебе». Це речення сказано наче на видоуху, з відчуттями, які може передати лише досвідчена людина. Це речення наповнене коханням. На відміну від пустого, холодного речення: «Я знав, що Джеф буде кохати тебе». Ці два речення мають різні значення:

«Я знав, що Джеф буде обожнювати тебе» – «Джеф буде так сильно тебе кохати...».

«Я знав, що Джеф буде кохати тебе» – «Я знав, що Джеф полюбить тебе».

Проблеми машинного перекладу. Через одну помилку в одну літеру, яку не побачив перекладач, буде змінений зміст. При перекладі так само відіграє важливу роль цифрові технології і перш за все машинний переклад. Якщо власно річ буде йти про художній переклад, то машинний перекладач тут не помічник і наступний - це переклад завдяки TRADOS. На відміну від машинного перекладу. TRADOS можна поєднувати з Goggle перекладачем. І це дуже зручно, де є термінологія, де є однозначність лексики.

Зрештою Goggle перекладач є помічником при перекладі, але треба бути уважним. Наведемо приклад невдалого перекладу Goggle перекладачем в перекладі на англійську, а потім знову на українську: «Баба з возу - кобилі легше» з української мови була перекладена на англійську, а потім навпаки і звучала «Леді, покидаючи автомобіль, прискорює швидкість його руху».

Наведемо та продемонструємо дію перекладацької мовознавчої творчості, яка полягає у виборі відповідника з купи альтернатив, так само як і створення відповідника там, де цього вимагає слово, культура, дискурс з урахуванням уподобання перекладача. Кут споглядання та культура розуміння перекладацької творчості. Концепт творчості в перекладі фразеологізмів.

У систематизованому перекладацтві неодноразово робили спроби систематизувати ФЗ. Одним із системних підходів був винайдений на основі теорії еквівалентності В.Н. Комісарова, який відокремлює компоненти ФЗ, вдаючись до їх відповідників у мові перекладу: повний (образний), прямий (системний). Емоційний, стилістичний, національно-етнічний. І відповідно відтворюваності, автор виділяє три відповідники: 1) зберігається весь комплекс значень вихідної одиниці; 2) образ передається за допомогою образу; 3) помічається калькування [17].

ФЗ є яскравим емоційно-насиченим зворотом, який належить до певного мовленнєвого стилю й часто мають яскравий виражений національний колір. По-друге, при перекладі варто враховувати також особливості контексту. Для багатьох англійських фразеологізмів характерна багатозначність та різноманітність [17].

С. Влахов та С. Флорін так само вирізняють фразеологічний переклад, що передбачає відокремлення у тексті сталих одиниць різного ступеня наближення між одиницею вихідної мови і відповідною одиницею кінцевої форми мови – від повного еквівалента – до приблизного фразеологічного відповідника.

Нефразеологічний переклад, за яким ФЗ здійснюються завдяки лексичним формам перекладу (лексичний переклад, калькування), а не фразеологічного перекладу. Аналіз ФЗ показує, що ФЗ які функціонують у межах твору можуть бути поділені на три групи:

1)Узуальний ФЗ – мовою якого написано твір.

2)Оказіональний – можливі події узуальних форм ФЗ, мовою якого написаний твір.

3) Вигаданий або квазіфразеологізм – названі по аналогії (узуальність яких визначається їх належністю не до мовної картини світу, а до художньої картини твору [1]).

Узуальні фразеологізми не становлять проблем для перекладача, бо вони мають такі самі еквіваленти та їхній переклад не становить труднощів. Оказіональність ФО та квазифразеологізми – це утворення, яке являє собою семантичну або структурно-семантичну модифікацію узуальних фразеологізмів.

Квазифразеологізми як псевдоузуальні авторські сполуки, що передбачають ознаки узуальності лише в контексті створеного автором художнього твору. Усталені квазифразеологізми має бути з авторським коментарем відповідно во репрезентації квазифразеологізму в творі та його ситуативності. Ліва частина фразеологізмів виступає прислів'я та приказки. У квазіфразеологізмів вони отримують відповідний авторський коментар, який забезпечує інтерпретацію, утворення, ще й верифікує його статус [17].

Цитати, також є одним з неоднозначних об'єктів дослідження фразеологізмів. Наявність образних компонентів у складі фразеологічної цитати перетворює її на афоризм – оригінальну повторювану думку, яка неодноразово відтворюється іншими людьми.

Є різні можливості перекладу фразеологізмів. Можна знайти його відповідник, якщо з латини чи Біблії, то можна фактично, знайти такий самий фразеологізм, але зазвичай ми шукаємо фразеологізм який відповідав би за змістом, стилістикою, емоційним навантаженням, і таким чином ми перекладаємо словами.

Фразеологічні елементи не досить поширені у науково – технічній літературі, однак вони можуть становити певні труднощі для перекладу, перш за те, що перекладач може не ідентифікувати фразеологізм, прийнявши його за звичайне неідіоматичне сполучення слів, або ж невірно визначити його значення, яке не є звичайно простою сумою його складових. В перекладі ми маємо надзвичайний простір для фантазії, перейдемо до трактування окремих прикладів.

- Образні фразеологізми, що вживаються в англійській мові, перекладаються таким способом, за приклад систематики використано характеристику Марини Тріфонової, Тетяна Крилової [22].

- Повним еквівалентом з ідентичною або подібною структурою, лексичним складом, стилістичними характеристиками, значенням та образністю: to wipe someone`s wings – підрізати комусь крила.

- Відносним еквівалентом, що дуже подібний до англійського фразеологізму за значенням та стилістичними характеристиками, але відмінний лексичним складом, образністю або граматичними ознаками. Еквівалентний переклад: as poor as a church mouse – бідний, як церковна миша.

- Варіативним відповідником, коли з кількох синонімічних фразеологічних одиниць вибирається одна: to be poles apart – різнитися як небо і земля (Бути відмінним як день і ніч)

- Підбір відповідної української ФО: a little larger than life-size – рости у власних очах.

- Калькою, коли англійський фразеологізм перекладається послівно:

To have the last word – мати останнє слово. Калькування: as vain as a peacock - пихатий, як павич; as strong as a horse – сильний, як кінь.

- Описово, коли передається значення англійського фразеологізму без збереження образності (to burn the midnight oil – працювати до глибокої ночі) [8]. Семантичний або описовий переклад: as safe as a house – нічого не загрожує[22].

Таким чином, було з'ясовано, що під час перекладу фразеологічних зворотів виникають проблемні питання. Перекладачеві слід добре ознайомитися саме з контекстом ФЗ. Перекладачеві слід ознайомитися з твором до кінця при бо тільки так можна помітити, що кожен автор має свій стиль, особливості письма, дехто вживає порівняння, дехто барвисту мову. Отже, аналізуючи переклад ФЗ, було зроблено висновок, що пріоритетом перекладання ФЗ виступає образність і контекст, чим і досягається адекватність перекладу.

Вивчаючи ФЗ доцільно звернутися до антропології, яка являє собою актуальну тему дослідження, яку доцільно розглядати в контексті антропології лінгвістики та етнічних межі народів.

Взаємозв'язок мови з успішністю народів на матеріалі вивчення звичок народу, традиції та проявів у культурі, а саме в літературі. Психолінгвістика або антропологічна лінгвістика вивчає сприйняття мови, інтерпретацію мови і розуміння мови. Люди розрізняють мову завдяки фонетичним звукам, інтонації, паузам, комам у реченні, і комам, поставленим, не в тому місці речення. В залежності від цього можна зрозуміти правильно, або неправильно. Можуть бути особистісні характеристики, набирати повітря, робити паузи в реченні, акценти. Схожі за тим, як розмовляють в окремій родині, місті, країні. Можна стверджувати про успішність тих або інших країн. Це є антропологічні особливості етимології психолінгвістики.

Антропологія етнолінгвістики передається завдяки експресії і висловам, ФЗ, типовим реченням саме окремій родині, міста, країни. Наступне буде підтвердженням як мову можна вивчати як феномен антропології. Методами вивчення виступають: мовні засоби та частини мови, через слово та видозміну слова, фонемічну репрезентацію.

Етимологію слова пропонується дослідити детально через символізм і фольклор з можливістю складання відповідного антропологічного «Етнічного словника»

Віднайдення взаємозалежних відповідників українсько – англійської типології доцільно дослідити у порівнянні з перекладом.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

В даному розділі роботи використані такі поняття як концепт, стилістичні засоби, літературний аналіз, базуючись на дослідженнях О. Потебні у сучасному інтерпретуванні. Спираючись на праці вченого, а саме, в області контексту, а ще точніше, позаконтексту та позатекстуальних особливостях. Розуміння літературного тексту, в цілому, виникло завдяки перцепціям людської думки, яка може викликати візуальні, аудіовізуальні, кінестичні, тактичні відчуття. Це завдяки мові, а саме, словам – каламбурів, фразеологічним зворотам, стилістичним засобам відображення мови. Фразеологічний зворот відіграє тут головну роль, бо він передає культуру мови і етнічність. Наукові та філософські методи вивчення текстів стверджують, що аби зрозуміти текст, треба ознайомитися з позатекстуальними особливостями, рецепцією, перцепцією, контекстом, позаконтекстом.

Під час дослідження було застосовано концепт твору, реалії, контекст, дух твору та теорія можливих світів. Даний концепт може бути використаний для розуміння фразеологічного звороту. Треба ознайомитися і історією, літературою, як одиниця виникла, її значення, її друге значення, якщо таке існує, зробити стилістичний аналіз та літературний аналіз і потім переходити до переклад, де варто розумітися на теорії перекладу, вивчати її, і аналізувати.

РОЗДІЛ II. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ З КОМПОНЕНТОМ «КОХАННЯ» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Аналіз фразеологічних зворотів з компонентом «кохання» (на матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

Фразеологічний зворот сформувався у мові внаслідок етимології і культури і складає вагомий компонент народної творчості. І як приклад взято саме українську повість «Тіні забутих предків», яка передає чуттєвість мови, ідеологію кохання, компонент кохання і культуру українського народу.

«Тіні забутих предків» повість Михайла Коцюбинського, написана в 1911 році, в якій він розповідає про кохання Івана та Марічки, а точніше поневіряння Івана у світі. Головною ідеєю твору є класова нерівність з майновим відтінком, яка призводить до протистояння двох родин і трагічного кохання молодих людей. Невідкладною частиною аналізу і перекладу виступає порівняння з Шекспірівською п'єсою «Ромео і Джульєтта». «Тіні забутих предків» – українські «Ромео і Джульєтта».

Геніальність «Тіней забутих предків» полягає у тому, що автору вдалося в такий складний час написати справжній скарб української літератури. Саме час показати культуру і літературу України та відкрити україноцентричний світ, так само як і заповнити прогалину в історії України після вторгнення 2022 року.

Так само геніальність фільму Сергія Параджанова, Він зняв фільм до 100-річчя Михайла Коцюбинського. І так само висвітлений візуальний ефект, та обґрунтовано у чому секрети кінематографічного ефекту.

Розглянемо переклад повісті Михайла Коцюбинського на англійську мову Марком Каринюком. Перед тим, як починати перекладати твір, або аналізувати його, треба ознайомитися з контекстом, в якому твір виник.

Першим розглянуто історичний контекст. Починаючи знайомство з твором, слід зазирнути в історію України і української літератури, річ яка доволі часто

піддається дискусіям у суспільстві. Розглянемо 1911 рік, коли Скоропадський дав наказ про Українізацію. Україна продовжила свій ріст в області культури, мови, історії.

У 20-30 роках ХХ століття радянська влада усвідомлювала і боялася української культури, літератури, народу, саме тому вона знищувала і робила все щоби винищити інтелігенцію. Вони вбивали наших митців. І цей період увійшов в історію як Розстріляне Відродження.

Українська література довгі роки знаходилася в стагнації – 30 роки – тоталітаризм, 40 роки – війна. І література того часу була в стані призупинення. 50 роки – після смерті Сталіна почався поштовх до становлення української культури, рух вгору, література та культура поступова набирала сил до національної політики відродження літератури і культури: М. П. Стельмах, П. А. Загребельний. Література поступово українізувалася і набувала свого обличчя. Після другої половини 50 років – українська література робила поштовх до екранізації «Тіней забутих предків» Сергієм Параджановим. Розпочався поштовх до активного розвитку мистецтва, появилася свобода, поштовх до динаміки.

Фільм – це полісемічне явище здатне передавати через зображення, мовлення та музику цінностей, ідей та інформації «Тіні забутих предків», фільм який зняв кінорежисер Сергій Параджанов в 1964 році, отримав шість нагород на міжнародних кінофестивалях: у Лондоні, Сан-Франциско, Мар-дель-Плата, Нью-Йорк, Монреаль і Салоніки. Фільм «Тіні забутих предків» демонструє гуцульську культуру за допомогою яскравих кольорів і технік кінематографічного ефекту, наокремо від захоплюючого роману Михайла Коцюбинського, звертається до уяви та почуттів насамперед через прозу, поезію та лірику, а саме завдяки мовленевим стилістичним засобам та літературним засобам.

Фільм «Тіні забутих предків» спочатку мав назву в перекладі : „Shadows of our forgotten ancestors” але такий переклад – хибний. І вирішили повернутися на : “Shadows of Forgotten Ancestors”. Ще одна назва звучала як : „Wild Horses of Fire“

– що передало реалію української культури на іноземну мову. Тож, переклад фільму «Тіні забутих предків», а саме, варіація трьох назв прямо дублює теорію перекладу. Перекладач має враховувати, що для досягнення адекватності реалії при перекладі на англійську мову, назва може бути змінена. Назва фільму, відображає три функції перекладацтва, і передає реалії, перетворюючи її на іноземне сприйняття. Передача назви зумовлює використання різних стратегій адаптації, далі наведено стратегії адаптації.

1. Дослівний переклад. До нього вдаються аби уникнути відмінностей у назві і змісті. Переклад: «Тіні забутих предків» - “Shadows of Forgotten Ancestors”

2. Трансформація назви обумовлена різними змінами: лексичними, стилістичними, функціональними, коли необхідно додати або замінити лексичні елементи. Наприклад: «Тіні забутих предків» - „Shadows of Our Forgotten Ancestors“ [15]

Наведено постер (Рис. 2.1) з кінематографу, де показано як назва фільму: «Тіні забутих предків» виглядає в перекладі. «Тіні наших забутих предків. Де продемонстровано другий закон перекладу назв фільмів, зміна лексичної форми.

Рис. 2.1 Тіні наших забутих предків [15].

3. Заміна назви через неможливість передати прагматичний зміст вихідного тексту. «Найбільша складність виникає з перекладом фразеологізмів, грою слів, навмисно зміненими стійкими виразами, зміст яких є прозорим лише для тих, хто

добре знаю реалію культури. Така адаптація також виникає завдяки реаліям та авторському словотворству, тому через реалії вони можуть бути нерозділені при перекладі. Переклад вихідної\ назви, може змінити назву, повертаючись у змісті назви до корінь української культури та до першоджерел[14].

Наприклад: «Тіні забутих предків» - “Wild Horses of Fire”. Далі проілюстровано Рис. 2.2, з поміткою “Wild Horses of Fire”.

Рис. 2.2 Тіні наших забутих предків “Wild Horses of Fire” [16].

Дана назва була дана некоректно, але все ж таки, вона має право бути, як неможливість передати зміст вихідного тексту та ілюструє останній пункт перекладацькості в назвах фільмів і літературі.

Назва фільму видозмінюється, трансформується аби зацікавити глядач. Назва може задавати тон, настрої, емоційний заряд, що буде приваблювати глядача. Назва також, підштовхує до інтерпретації тексту.

Візуальний контекст. Візуальний контекст дає нам можливість уявити, подумати, сприйняти, відчувати, поринути візуально у фільм та сюжет. Аби наглядно показати візуальний контекст, взято кадр з фільму де Іван поневіряється за коханою. В центрі фільму – персонаж, який ніяк не пристосований в загальному темпоритмі життя , у звичний обряд того життя. Багато кадрів фільму – це щось несвідоме, особливо це проявляється коли Іван поневіряється за коханою. Тут в

фільмі ми знаходимо сюрреалістичну поетику – це робота підсвідомості в пограничний момент життя і смерті. Тут важливо розуміти контекст української культури, літератури. Українській фільм «Тіні забутих предків» зробив величезний вклад у мистецтво на етапі його становлення.

Теорія перекладу вчить, що перш ніж перекладати або аналізувати твір треба познайомитися з його рецензіями, з епохою в яких творив автор, з самим автором, з контекстом, позаконтекстом, рецепціями, перекладами на інші мову, порівнюючи з текстом оригіналу, також треба читати і вивчати і аналізувати добрі переклади. Тільки так можна стати гарним перекладачем.

Рецензії до Четвертого заголовку серії «Українська класика в перекладі» «Тіні забутих предків» наведено нижче. Український письменник (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) Михайло Коцюбинський, розповідає професор Георгій С. Н. Луцький: «В період модернізму в Україні Михайло Коцюбинський (1864-1913) був провідним прозаїком. Хоча його романи та оповідання стосуються українського життя, вони також досліджують людську психіку в сучасній манері, сприйнятій у світовій літературі того часу зауважуючи і наголошуючи, що «Тіні забутих предків» - Модернічне оповідання» [31].

Наступний пункт аналізу «Тіней забутих предків» - це перший професійний переклад шедевр Михайла Коцюбинського. Опубліковано Українською академічною пресою для Канадського інституту українських студій, повість переклав Марко Кариннюк.

Знайомлячи з письменником, професор Б. Рубчак розповідає, що Михайло Коцюбинський народився 1864 року в передмісті Вінниці, Замостя. Його батько працював на уряд і переїжджав з роботи на роботу та з міста в місто, аж поки, збентежений невдачами, не покинув сім'ю в 1882 році, провівши останню частину життя в пияцтві. Мати Михайла Коцюбинського осліпла незадовго до того, як її чоловік покинув родину. Все життя її опікував син Михайло [36].

Незважаючи на багато переїздів, Михайло Коцюбинський здобув пристойну освіту: спочатку приватного репетитора, а згодом — гімназію. У 1876 році М. Коцюбинський вступив до вищої духовної семінарії в Шаргороді, а згодом в 1881 році перевівся до Вищої Духовної школи в Кам'янці-Подільському.

Далі Б.Рубчак розповідає, що на фотографіях М. Коцюбинський виглядав так само, як за спогадами та описами його зовнішності, — високий, вибагливий чоловік, ретельно доглянутий, з певною стриманістю. Він був ввічливим і доброзичливим до всіх, особливо до нижчих класів, однак, старався усамітнитися. За стилем його творчості читалась непокірність владі та справедливість якої він шукав усе життя і у всіх творах [36].

Проза Коцюбинського в оповіданні «Тіні забутих предків» насичена образністю, поетичністю і ліризмом. Демонструє заплутане кохання Гуцульщини, прискіпливо досліджене, охоплене міфологією і фольклором. Гідно уяви - доповнене вишивкою гобеленових ниток.

Термінологія оповідання опрацьована досконало, що робить його словником з енциклопедичних термінів змащену історією давніх гуцульських звичаїв.

Народне життя читаючи оживає— і все це на тлі величних українських Карпат, де силуети тіней дерев прямо тягнуться до зірок і за небо, — і де Іван не може забути свого справжнього кохання [36].

Далі нижче виконано літературний аналіз «Тіні забутих предків» за матеріалами «Теорія літератури» Г. Князь [6].

Тематичний концепт оповідання (Концепт всього оповідання) – це любов.

Тематичне ствердження – «Кохання ніколи не вмирає».

Тема – нещасне кохання.

Мотив – страждання Українського народу.

Символ (Відображення мотиву , допомагає структурувати мотив) – тінь, тіні.

Мотив – Минуло пращурів , що дає відбиток на життя їх дітей.

Настрій оповіді – сум.

Тон – страждання.

Патос – (якість, яка викликає жаль або смуток, частіше за все – це цитата, за якою можна впізнати все оповідання і яка викликає сумні почуття та жаль) – він був дев'ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків. Двадцятою і останньою була Анничка. Не знати, чи то вічний шум Черемошу і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на високій кичері, чи сум чорних смерекових лісів лякав дитину, тільки Іван все плакав, кричав по ночах, погано ріс і дивився на неньку таким глибоким, старече розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі. Не раз вона з ляком думала навіть, що то не від неї дитина [35].

Сюжет:

Чому це трапилось? Ворожнеча двох родин.

Чому це відбувається? У молодих людей на тлі ворожнечі зароджується кохання.

Що буде далі? Трагедія, якій передують низька події.

Перший принцип та «Душа трагедії» за Арістотелем.

«Душа трагедії» – трагедію Арістотель називає Фабулою і характеризує за характеристиками. Основна вимога – фабула повинна мати цілісність і єдність дії. Характер фабули визначає вид трагедії. Арістотель класифікує трагедії на чотири види: «Трагедія заплутана, яка цілком складається з перипетії і пізнання. Трагедія патетична. Трагедія моралі. Четвертий вид - трагедія фантастична [20].

Трагедія «Тіні забутих предків»

На початку твору – головний персонаж, молодий хлопець з досить дивною поведінкою, від завжди плаче і дивно себе поводить. Розгортаються події Іван і Марічка – двоє закоханих людей, в них виходить кохання.

Кульмінація – смерть Марічки, поневір'яння Івана у світі, його життя.

Фінал – смерть Івана.

Конфлікт - (у літературі, конфлікт — це літературний прийом, що характеризується боротьбою між двома протилежними силами) [39].

У романі «Тіні забутих предків» - Конфлікт двох родин.

Головний герой. Герой - це реальна особа або головний вигаданий персонаж, який перед обличчям небезпеки бореться з лихом за допомогою винахідливості, мужності чи сили [29]. Протагоніст, гарний хлопець, намагається розібратися у собі.

Оточення навколо – динамічне, комплексно згуртовані персонажі.

Стоковий персонаж – це архетип персонажа, не завжди головний герой, якого глядачі впізнають за частими повтореннями в певній літературі [37]. Палагна, типовий, стереотипний персонаж – «Жінки – відьми».

Розглянемо та проаналізуємо англійські фразеологічні звороти з символічним компонентом «Кохання». Під час аналізу фразеологічних зворотів було досліджено окремі літературні речення у контексті літератури з компонентом «Кохання». Наведено таблицю 2.1. фразеологізмів вибірково обраних з оповіді «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського з перекладом Марка Кариннюка на англійську мову з компонентом «Кохання». Для подальшого їх аналізу.

Таблиця 2.1

Фразеологічні звороти з компонентом «Кохання» з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні Забутих Предків»

№	Фразеологічні звороти з компонентом «Кохання» з оригіналу повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»	Переклад Фразеологічних зворотів з повісті «Тіні забутих предків» на англійську мову (переклад Марко Кариннюк)
1.	<i>Вона давно вже була Іванкова, ще з тринадцяти літ</i> [8].	<i>She had been Ivan's since the age of thirteen</i> [30].

2.	Пасучи вівці, бачила часто, <i>як цап перчить козу або баран валує вівці</i> ,— все було так просто, природно, відколи світ світом, що <i>жадна нечиста думка не засмітила їй серця</i> [8].	What was so strange about that? Grazing the sheep, she had often seen the billy goat covering a doe or the ram coupling with a ewe . Everything was so simple and natural, so little changed since time immemorial, <i>that no impure thought ever clouded her heart</i> [30].
3.	На згадку про се Марічка <i>лукаво осміхалась</i> до себе і обіймала Івана за шию[8].	At the thought of this Marichka would <i>smile slyly</i> and embrace Ivan by the neck [30].
4.	Ци будемо в парі усе? — <i>Єк бог даст, моє солодашко</i> [8].	Will we always be together?" " <i>God willing, my sweet</i> " [30].
5.	<i>Велику пізьму має у серці стариня наша. Не набутися нам</i> [8].	<i>Our parents bear a great hatred for one another in their hearts. We will never be married</i> [30].
6.	Тоді його <i>очі темніли і груз топірець в землю</i> . — Я не требую їхнею згодою. Най що хоче роб'є, а ти будеш моєю[8].	Ivan's <i>eyes would cloud over</i> , and he would <i>sink his ax into the ground</i> . "I don't need their approval[30].
7.	І наче на злість старині він на танцях <i>вимахував дівкою так, що аж постолы розсідались</i> [8].	And as if to anger their parents he would swing the girl about at dances so violently that <i>her moccasins would fly off</i> [30].
8.	Однак не все так складалось, як думав Іван.	But events did not take the course that Ivan expected. <i>His farm</i>

	<i>Газдівство його руйнувалось, вже не було коло чого усім робити і треба було йти в найми</i> [8].	<i>was falling apart.</i> There was not enough work for everyone, and Ivan would <i>have to hire himself out</i> [30].
9.	<i>Жура гризла Івана. — Мушу йти в полонину, Марічко,— сумував він заздалегідь</i> [8].	<i>He was torn by worry.</i> “I must go to the uplands, Marichka,” <i>he announced sadly</i> [30].
10	Шо ж, йди, Іванку,— покірно обзивалась Марічка.— <i>Така нам доля судилась...</i> [8].	“Well, then, go, Ivanko,” she replied with resignation. “ Such is our fate. ” [30].
11	І вона співанками <i>косичила їх розлучення, їй було жалко, що надовго перервуться їхні стрічі</i> в тихому лісі[8].	” Marichka <i>wove a wreath</i> of songs for their parting. She was sorry that <i>their meetings in the quiet forest would cease for a long time</i> [30].
12	Обіймала за шию Івана та, тулячи до його лиця біляву головку, стиха співала йому над вухом: Ізгадай мні, мій миленький, <i>Два рази на днину, А я тебе ізгадаю Сім раз на годину</i> [8].	Embracing Ivan by the neck and pressing her flaxen head to his face, she sang in his ear: Think of me, my sweetheart, <i>Twice a day, And I will think of you Seven times an hour</i> [30].
13	Як муть мряки сідати на гори, я <i>сяду та й си заплачу</i> , що не видно, де пробуває милий [8].	When fog settles on the mountains, I’ll <i>sit down and cry</i> because I cannot see where my lover is[30].

14	<p><i>А як в погожу нічку ззоріє небо, я му дивитись, котра зірка над полонинков — тоту бачить Іванко... [8].</i></p>	<p><i>But when the stars come out on a clear night, I'll look to see which star is shining over the high pasture. That will be the one my Ivanko sees[30].</i></p>
15	<p>Співай, Марічко, <i>не втрачай веселості свої</i>, я си хутко поверну [8].</p>	<p>“Don't stop singing, Marichka, <i>don't be sad</i>. I'll soon come back.” [30].</p>
16	<p>Гой ви мете, співаночки, <i>Горами співати</i>, Я си буду, молоденька, <i>Сльозами вмивати</i>[8].</p>	<p>Perhaps I'll <i>scatter you Over the mountains and valleys</i>. Then she sighed and added even more sadly: Oh you'll fly o'er the mountains, My sweet little songs, And I will <i>wash my face With my tears</i> [30].</p>
17	<p>Марічка зітхнула і ще сумніше додала: <i>Ой як буде добра доля</i>, Я вас позбираю[8].</p>	<p><i>If fate is kind</i>, Then I'll gather you together [30].</p>
18	<p><i>А як буде лиха доля</i>, Я вас занехаю... — Отак і мені... Може, і занехаю... [8].</p>	<p><i>But if my fate is evil</i>, Then I'll abandon you [30].</p>
19	<p>Іван слухав тоненький дівочий голос і думав, що вона давно вже засіяла гори</p>	<p>Ivan listened to the thin girlish voice and thought that Marichka had long since sowed the</p>

	співанками своїми, що їх співають ліси й сіножаті, гроні й полонини, дзвонять потоки і виспіває сонце... Але прийде пора, він поверне до неї, і вона знов позбирає співанки, щоб було одбуть чим весілля... [8].	mountains with her songs, that the forests and the hayfields, the peaks and the pastures, the streams and the sun were all singing them. But the day would come when he would return to her, and she would gather her songs for their wedding [30].
--	---	--

Нижче наведено таблицю №3 фразеологізмів обраних з оповіді «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського з перекладом Марка Кариннюка на англійську мову для подальшого їх аналізу.

Таблиця 2.2

Фразеологічні звороти повісті Михайла Коцюбинського «Тіні Забутих Предків» [15],[16]

№	Фразеологічні звороти з оригіналу повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»	Переклад Фразеологічних зворотів з повісті «Тіні забутих предків» на англійську мову (переклад Марко Кариннюк)
1.	Котивсь зеленими царинками, маленький і білий, наче банька кульбаби , безстрашно забирався у темний ліс, де гаджуги кивали над ним галузками, як ведмідь лабами [8].	He would roll through the green hayfields, small and white, like a dandelion puff , and fearlessly make his way into the forest, where firs nodded their boughs overhead like bears waving their paws [30].
2.	В лютому гвалті, що звіявсь одразу, як вихор,	Clashed like flint and steel Wagons had stopped, and men and

	<p>невідомо од чого, заблищали залізні бартки та заскакали перед самим обличчям. Як кремінь і криця, стялись роди — Гутенюки з Палійчуками, і перше ніж Іван встиг розібрати, про що їм йдеться, тато розмахнув бартку і вдарив плазом комусь по чолі, з якого бризнула кров, залляла лице, сорочку та пишний кептар [8].</p>	<p>women, both on horseback and on foot, had gathered in a crowd. Hatchets flashed in the fierce uproar that sprang up, and the Huteniuks and Paliichuks clashed like flint and steel. Before Ivan could figure out what was happening, his father brandished his hatchet and struck someone across the forehead like flint and steel forehead[30].</p>
3.	<p>Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню. Марічка теж вже ходила у заплітках, а се значить мало, що вона вже готова й віддатись[8].</p>	<p>Ivan was now a young man, as tall and robust as a fir tree. He dressed his hair with butter and wore a wide leather belt and a fancy straw hat. Marichka braided her hair with ribbons, signifying that she was ready to give her hand in marriage [30].</p>
4.	<p>Так йшло життя. Для праці — будні, для ворожіння — свято [8].</p>	<p>Thus life passed: weekdays for work and holidays for magic [30].</p>

Далі розглянуто лексико – семантичну класифікацію, конотативного значення слова (стилістичний аналіз). Слово є мовною одиницею великої семантики, яка називає, кваліфікує і оцінює навколишній світ і все що нас оточує. Найважливіша особливість слова полягає в тому, що воно виражає поняття, речі, процеси, явища, називаючи їх. Значення слова - це єдність, узагальнення,

спілкування і мислення. Два основних значення слова - це денотативне, яке повідомляє про суб'єкт спілкування; і конотативне, яке повідомляє про учасників та умови спілкування.

Наступні фразеологічні звороти будуть класифікуватись за семантичною класифікацією конотативного значення слова. Стилiстичний аналіз з лекцій В.А. Борисова.

Метафорична група:

- метафора;
- епітет.

Метонімічна група:

- метонімія.

Змішана група:

- алегорія.

Ідентифікація:

- евфемізм;
- перифрази.

Показники контрасту:

- оксиморон;
- протилежність;
- іронія.

Показники нерівності:

- гіпербола;
- приглушення;
- кульмінація [3] .

Проаналізувавши ФЗ з тексту «Тіні забутих предків» з контексту літератури, виявлено наступні стилістичні засоби: епітет, метафора, перефраз, оксиморон, гіпербола, які і наведені нижче.

Група епітетів:

1. На згадку про се Марічка лукаво осміхалась (epitет) до себе і обіймала Івана за шию[8].

At the thought of this Marichka would smile slyly and embrace Ivan by the neck [30]

Група Епітетів і метафор:

1. Іван слухав тоненький дівочий голос (epitет) і думав, що вона давно вже засіяла гори співанками своїми (персоніфікація), що їх співають ліси й сіножаті(персоніфікація), груні й полонини, дзвонять потоки і виспівує сонце(персоніфікація)... Але прийде пора, він поверне до неї, і вона знов позбирає співанки, щоб було одбуть чим весілля...[8].

Ivan listened to the 1. thin girlish voice and thought that 2. Marichka had long since sowed the mountains with her songs, that the 3. forests and the hayfields, the peaks and the pastures, the streams and 4. the sun were all singing them. But the day would come when he would return to her, and she would gather her songs for their wedding [30] 4. В погожу нічку зазоріє небо (Переносне значення – метафора та «Погожа нічка» – епітет)[8].

Група епітетів і порівнянь:

1. «Іван був уже 1. легінь, стрункий і міцний, (epitет) як смерічка(порівняння), мастив кучері маслом, носив 2. широкий черес і пишну кресаню(epitет). Марічка теж вже ходила у заплітках, а се значить мало, що 3. вона вже готова й віддатись(переіраз)»[8].

Ivan was now a 1. young man, as tall and robust as a fir tree He dressed his hair with butter and wore a 2. wide leather belt and a fancy straw hat. Marichka braided her hair with ribbons, signifying that 3. she was ready to give her hand in marriage[30].

Група порівнянь:

1. В лютому гвалті, що звіявся одразу, як вихор, невідомо од чого, заблищали залізні бартки та заскакали перед самим обличчям. 1. Як кремінь і

криця(порівняння), стялись роди — Гутенюки з Палійчуками, і перше ніж Іван встиг розібрати, про що їм йдеться, тато розмахнув бартку і вдарив плазом комусь по чолі, з якого бризнула кров, залляла лице, сорочку та пишний кептар[8].

Clashed like flint and steel Wagons had stopped, and men and women, both on horseback and on foot, had gathered in a crowd. Hatchets flashed in the fierce uproar that sprang up, and the Huteniuks and Paliichuks 1.clashed like flint and steel. Before Ivan could figure out what was happening, his father brandished his hatchet and struck someone across the clashed like flint and steel forehead[30].

Група метафор:

1. (Метафора): 1.Вона давно вже була Іванкова), ще з тринадцяти літ[8].1.She had been Ivan's since the age of thirteen[30].

2.(Метафора):1.Велику нізьму має у серці стариня наша. Не набутися нам[8].2.Our parents bear a great hatred for one another in their hearts We will never be married[30].

3.Тоді його 1.очі темніли і груз топірець в землю(метафора). — Я не требую їхнею згодою. Най що хотє роб'є, а ти будеш моєю[8].

Ivan's 1.eyes would cloud over, and he would 2.sink his ax into the ground. “I don't need their approval[30].

1.Переносне значення вживається у цьому реченні Очі темніли та

4. (Персоніфікація): 1.Жура гризла Івана). — Мушу йти в полонину, Марічко,— сумував він задалегідь[8].

1.He was torn by worry. “I must go to the uplands, Marichka,”. He announced sadly[30].

5. І вона співанками 1.косичила їх розлучення(метафора), їй було жалко, що надовго перервуться їхні стрічі в тихому лісі[8].

”Marichka 1.wove a wreath(метафора) of songs for their parting. She was sorry that their meetings in the quiet forest would cease for a long time[30].

6. Ци будемо в парі усе? — 1.Єк бог даст, моє солодашко(метафора)[8].

Will we always be together?" 1. "God willing, my sweet" [30].

7. Гой ви мете, співаночки, 1. Горами співати (метафоричний перефраз), Я си буду, молоденька, 2. Сльозами вмивати (метафоричний перефраз) [8].

Perhaps I'll 1. scatter you Over the mountains and valleys. Then she sighed and added even more sadly: Oh you'll fly o'er the mountains, My sweet little songs, And I will 2. wash my face With my tears [30].

Група перефразів:

1. Однак не все так складалось, як думав Іван. 1. Газдівство його руйнувалось (перефраз), вже не було коло чого усім робити і треба було 2. йти в найми (перефраз) [8]. But events did not take the course that Ivan expected. 1. His farm was falling apart. There was not enough work for everyone, and Ivan would 2. have to hire himself out [30].

2. Шо ж, йди, Іванку,— покірно обзивалась Марічка.— 1. Така нам доля судилась... (перефраз) [8].

"Well, then, go, Ivanko," she replied with resignation. 2. "Such is our fate." [30].

Група антитез:

1. (Протиставлення двох понять) 1. Ой як буде добра доля, Я вас позбираю 2. як буде лиха доля, Я вас занехаю... — Отак і мені... Може, і занехаю... [8].

1. If fate is kind, Then I'll gather you together 2. A But if my fate is evil, Then I'll abandon you [30].

2. Так йшло життя. 1. Для праці — будні, для ворожіння — свято (протиставлення, оксиморон) [8].

Thus life passed: 2. weekdays for work and holidays for magic [30].

Група гіпербол:

1. І наче на злість старині він на танцях вимахував дівкою так, що 1. аж постолі розсідалис (гіпербола) [8].

And as if to anger their parents he would swing the girl about at dances so violently that **1.her moccasins would fly off**[30].

2. Пасучи вівці, бачила часто, **1.як цап перчить козу(зіпербола)** або **2.баран валує вівці,(зіпербола)**— все було так просто, природно, відколи світ світом, що **3.жадна нечиста думка не засмітила їй серця**[8].

What was so strange about that? Grazing the sheep, she had often seen **1.the billy goat covering a doe** or **2.the ram coupling with a ewe**. Everything was so simple and natural, so little changed since time immemorial, **3. that no impure thought ever clouded her heart** [30].

Група протиставлень:

1.Як муть мряки сідати на гори, **1.я сяду та й си заплачу(протиставлення)**, що не видно, де пробуває милий[8].

When fog settles on the mountains, I'll **1.sit down and cry** because I cannot see where my lover is[30].

2.Марічка зітхнула і ще сумніше додала: **1.Ой як буде добра доля**, Я вас позбираю **2. як буде лиха доля(протиставлення)**, Я вас занехаю... — Отак і мені... Може, і занехаю... [8].

1.If fate is kind, Then I'll gather you together [30].

2.A But if my fate is evil, Then I'll abandon you [30].

3.Обіймала за шию Івана та, тулячи до його лиця біляву головку, стиха співала йому над вухом: Ізгадай мні, мій миленький, **1.Два рази на днину**, А я тебе ізгадаю **2.Сім раз на годину(протиставлення)**[8].

Embracing Ivan by the neck and pressing her flaxen head to his face, she sang in his ear: Think of me, my sweetheart, **1.Twice a day**, And I will think of you **2.Seven times an hour (протиставлення)**[30].

Проаналізовані ФЗ у контексті літератури мають символічність та образний контекст. Символ, як основа формування фразеологізмів стає засадою для

подальшого аналізу ФО з компонентом «кохання» у порівнянні англійської мови з українською, а особливо з українським фольклором.

Культурологічний контекст і символізм. Багато слів можуть бути пояснені завдяки символізму і перекладаються або мають свої відповідники відносно не тільки прямого значення або змісту ФЗ, а й символізму, який відіграє важливу роль в українських фразеологічних зворотах (О. Потебня «Вчення про психолінгвістику»). Далі винесені ФЗ української мови з їх поясненням, бо мова Закарпатська складна і має багато етнічних колоритних слів, незрозумілих читачеві, які сам письменник Михайло Коцюбинський брав з джерел української культури і першоджерел української писемності і літератури. І пояснення виконано завдяки символізму і етимології слова. У Додатку 1 наведено словник – пояснення, з символічним описом, що дає початок вивчати українську культуру і літературу надалі. Продовження вивчення постає актуальним питанням, відшукуючи нашу культурність через етнічність і символізм.

В даному розділі використані новітні інструменти аналізу літератури з теорії літератури і стилістики, які досліджують і відкривають людську думку в сучасній манері читання літератури прийняття, уявляння, сприйняття і отримання інформації, своєї особистої картини твору, своїх висновків, емоцій, почуттів. Українська мова має більш виражений колорит фразеологічних компонентів, віднайдений ще в фольклорі і сформований історичним контекстом на відміну від англійської мови. Отже, під час аналізу фразеологічних зворотів з компонентом «кохання» було зроблено висновок, що символічне значення фразеологізмів переважає.

2.2 Особливості перекладу фразеологічних зворотів з компонентом “Кохання” в сучасній англійській мові (на матеріалі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

Фразеологічні звороти можуть становити деякі труднощі при перекладі. Перш за все тому, що фразеологічний зворот можна не помітити, прийнявши його за звичайне сполучення слів, або ж невірно визначивши його значення яке виявити не є зазвичай дуже простим способом. Часто перекладачі вдаються до Філологічної інтерференції. Мовна інтерференція – це копіювання синтаксичних структур мови оригіналу мовою перекладу. Але допускати це при перекладі помилково. Велика увага приділяється синтаксичним трансформаціям при перекладі – це трансформації тексту оригіналу в текст перекладу. Для прикладу вдалого перекладу не дослівно, а з перекладацькими трансформаціями взято роман Вілкі Коллінза «Жінка в білому».

His complexion was florid— his white hair was worn rather long and kept carefully brushed— his black coat, waistcoat, and trousers fitted him with perfect neatness—his white cravat was carefully tied, and his lavender- coloured kid gloves might have adorned the hands of a fashionable clergyman, without fear and without reproach [27].

Зовні містер Гілмор був цілковитою протилежністю нашому звичному уявленню про старих юристів. Обличчя його цвіло рожевою квіткою. Довге сиве волосся було охайно причесане; чорний сурдут, камізелька, й штани сиділи на ньому бездоганно; біла краватка дбайливо пов'язана, а ясно-бузкові рукавички могли б цілком достойно прикрашати руки якого-небудь модного священника [7].

Це є ознакою його стилю. Щоби зберегти авторський стиль при перекладі і влучно перекласти його в українську мову зберегти при цьому граматичні і синтаксичні структури нашої мови, типової. Це і є велика майстерність перекладача, перекладача в цілому.

Розбіжності в граматичних конструкціях роду та гендерна проблематика твору становлять труднощі перекладачам при перекладі. Розбіжність в граматичних конструкціях - це перекладознавчий аспект, який є актуальним в аналізі мов. І це є невідповідність родів в англійській і українських мовах . Ця тема може завдати чимало клопотів. В перекладі немає дрібниці. Морфологічна ознака

минулого часу : Я був, я була перекладається як I was. А якщо твір написаний від 1 особи, буде доволі складно з'ясувати чи є протагоніст від 1 особи жінкою чи чоловіком.

Метод перекладу ФЗ залежить від особливості кожного звороту , речення і контексту. Перекладаючи варто правильно зрозуміти значення та передати влучність і яскравість. Окрема увага має приділятися перекладу ФЗ, бо він передає єдине цілісне поняття, зміст якого може відрізнитися і не завжди співпадати зі значенням його складових елементів. Мовні образи які лежать в основі ФЗ формують колорит мови який є частиною культури . ФЗ заслуговує окремої уваги. Тут ми мусимо відходити від іноземної мови і абсолютно наближатися до рідної.

Образні фразеологізми, що вживаються в англійській науково – технічній літературі, перекладаються таким способом.

1)Повним еквівалентом ідентичною або подібною структурою, лексичним складом, стилістичними характеристиками, значенням та образністю: to wipe someone`s wings – підрізати комусь крила

2)Відносним еквівалентом, що дуже подібний до англійського фразеологізму за значенням та стилістичними характеристиками, але відмінний лексичним складом, образністю або граматичними ознаками

3)Варіативним відповідником, коли з кількох синонімічних фразеологічних одиниць вибирається одна: to be poles apart – різнитися як небо і земля(Бути відмінним як день і ніч)

4)Калькою, коли англійський фразеологізм перекладається послівно:

To have the last word – мати останнє слово.

5)Описово, коли передається значення англійського фразеологізму без збереження образності (to burn the midnight oil – працювати до глибокої ночі). Цей спосіб застосовується тоді, коли не спрацьовують інші способи [5].

Під час аналізу перекладу використовувалися дослідження таких вчених як, В. М. Телія, В. Д. Ужченко та інші. Під час аналізу використовувалися дослідження [22].

Для аналізу взято зі смисловим компонентом кохання, з компонентами: романтичні відносини, натяком на кохання, особистість. З роману «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського.

Проаналізувавши способи перекладу відібраних нами ФЗ, ми отримали наступні результати:

1. Еквівалентний переклад. Повний фразеологічний еквівалент ми можемо спостерігати досить рідко, оскільки він передбачає збіг перекладу з оригіналом за значенням, лексичним складом, стилістичною направленістю та граматичною структурою.

Ой як буде добра доля[8] - If fate is kind[30].

Як буде лиха доля [8] - A But if my fate is evil [30].

Для праці — будні, для ворожіння — свято [8]. - Weekdays for work and holidays for magic [30].

2. Калькування. Ситуація, коли сучасний «Фразеологічний словник української мови» не фіксує певний фразеологічний зворот, що має дослівний переклад англійського варіанту, ми розглядали як калькування.

Засіяла гори співанками своїми[8]. - sowed the mountains with her songs[30].

Я сяду та й си заплачу [8]. - I'll sit down and cry[30].

Як кремінь і криця [8]. - like flint and steel [30].

При цьому відбувається подібне переосмислення значення ФЗ та в процесі перекладу ФЗ піддається граматичній трансформації (змінюється форма прикметника), але експресивне забарвлення ФЗ в цілому зберігається. Але при перекладі ФЗ треба пам'ятати, що не виключається можливість використовувати інші способи перекладу, але для збереження образності перекладач часто відтворює ФЗ калькуванням.

3. Підбір відповідної української ФЗ. Під час перекладу було з'ясовано, що перекладний варіант може являти собою трохи трансформовану українську ФЗ, щоб отримати оптимально можливу семантичну відповідність оригіналу.

Ск бог даст, моє солодашко[8]. - “*God willing, my sweet*” [30].

Горами співати[8]. - *over the mountains and valleys*[30].

Сльозами вмивати [8]. - *wash my face with my tears* [30].

Жадна нечиста думка не засмітила їй серця [8]. - *that no impure thought ever clouded her heart* [30].

Два рази на днину [8]. - *Twice a day*[30].

Seven times an hour [30].- *Сім раз на годину* [8].

4. Лексичний переклад. Під лексичним перекладом ми розуміємо переклад цілого фразеологічного звороту однією лексичною одиницею. Але існує загроза того, що таким чином може бути збережено лише одну частину ФЗ, що приведе до повної або часткової втрати емоційно-експресивного забарвлення і спотворення авторського задуму. З іншого боку, можемо використати однослівний переклад, проте емоційно-експресивне навантаження, закладене автором, відтворюється в повній мірі. Отже, в даному випадку можна говорити про правильний переклад.

Жура гризла Івана [8]. – *He was torn by worry* [30].

5. Семантичний або описовий переклад передбачає «переклад не самого фразеологізму, а його тлумачення, як це часто буває з одиницями, що не мають еквівалентів в мові перекладу» [22]. Описовий переклад має одну важливу особливість: при виборі даного прийому перекладу зберігається загальномовний сенс перекладеного фразеологізму, однак семантичні і стилістичні відтінки, які присутні в оригінальному тексті, не відтворюються.

Велику пізьму має у серці стариня наша. Не набутися нам[8]. - *Our parents bear a great hatred for one another in their hearts We will never be married* [30].

Аж постолы розсідались [8]. - *Her moccasins would fly off* [30].

6. Переосмислення. ФЗ виконує важливу функцію, описуючи героїв твору, тому основним завданням перекладача є зберегти експресивні та образні компоненти значення ФО. Отже, фразеологізми є специфічними мовними формулами, що акумулюють культурний потенціал народу та є складником ідіостилю письменника та його картини світу. Використання фразеологізмів в художньому тексті свідчить про емоційний тип оповіді. Тому використовуючи для перекладу метод переосмислення, ФЗ заслуговують на детальний опис. Активне використання фразеологізмів в творах письменників говорить про зосередження авторської уваги на внутрішніх переживаннях персонажів, побудові ідеологічної лінії художнього твору і його емоційної тональності на основі фразеологізмів. У кожному конкретному випадку слід враховувати соціологізовану оцінку ситуації, її соціокультурний контекст, характер образної ситуації, лінгвокраїнознавчий ореол семантики ФО.

Лукаво осміхалась [8]. - smile slyly [30].

Тоненький дівочий голос[8]. - thin girlish voice[30].

Легінь, стрункий і міцний, як смерічка[8]. - young man, as tall and robust as a fir tree [30].

Широкий черес і тишну кресаню[8]. - wide leather belt and a fancy straw[30].

Вона вже готова й віддатись» [8]. - she was ready to give her hand in marriage[30].

Вона давно вже була Іванкова [8]. - She had been Ivan's since the age of thirteen[30].

Очі темніли і груз топірець в землю [8]. - eyes would cloud over and sink his ax into the ground [30].

Косичила їх розлучення[8].- wove a wreath [30].

Газдівство його руйнувалось[8]. - his farm was falling apart[30].

Йти в найми [8]. - have to hire himself out [30].

Таким чином, ми розглядаємо особливості перекладу фразеологічних одиниць. Даючи екскурс у загальний концепт «кохання» з описами почуттів української культури і культури іноземних країн з далеких 1911 - до сьогодення.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II

Порівняльний аналіз українських і англійських ФЗ та переклад англійських ФО на українську мову продемонстрував, що ФЗ повністю або частково можуть змінювати своє значення, оскільки англійські та українські фразеологічні звороти невзаємозамінні. Це пояснюється різницею в побуті, культурі, світогляді народів. Крім цього, одна і та ж ідіома може мати кілька тлумачень та значень. Під час перекладу виникають проблемні питання. Слід добре ознайомитися з контекстом. Переклад не буде досконалим якщо одразу починати перекладати розгортаючи книжку.

Теорія перекладу вчить що треба вивчити позатекстуальний контекст, текстуальні особливості творі і ознайомитися з самим твором, прочитавши його і не один раз. Важливо враховувати епоху, контекст, період в якому писав автор, рецензії, інтерв'ю, рецепції, переклад на інші культури – це і є позатекстуальний контекст, який допомагає адекватно перекласти. Кожен автор має свій стиль, особливості письма, дехто вживає багато ФЗ, дехто порівнює, барвисту мову.

Таким чином, аналізуючи ФЗ було зроблено висновок, що пріоритетом перекладання ФЗ в художньому творі виступає образність і контекст чим і досягається адекватність перекладу.

ВИСНОВКИ

Фразеологічні звороти мають багато смислових груп, від знайомства та захоплення один одним, вирішенням серцевих справ, весіллям та одруженням.

ФЗ виникли в мові внаслідок намагання вербалізувати людські емоції та душевні стани. За ФЗ криється різноманіття матеріального й духовного життя етносу.

Як і в українській мові, переважає символізм фольклору, який більш яскравий ніж в англійській мові, порівнюючи дві культури і перекладаючи їх ми маємо справу з концептом і реаліями, враховуючи особливості перекладу, теорію можливих світів і дух твору.

Проаналізувавши шістдесят фразеологізмів з компонентом «кохання» було виявлено, що українська мова більш символічна у фольклорі фразеологічними зворотами ніж англійська. А англійська мова більш переосмислена в своїх ідіомах. Якщо сучасні англійські ідіоми в сучасній англійській мові виступають новітнім реалізмом, то в сучасній українській мові превалюють ідіоми фольклору. Якщо і з'являються нові, то лише як неологізми.

Під час дослідження було зроблено висновок, що ФЗ є експресивно і стилістично маркованими одиницями мови. Вони мають виражене оцінне значення і тому сприяють глибокому і повному розумінню задумка автора твору. З іншого боку, фразеологічні одиниці, мають яскраво виражений культурно-національний характер. Аналіз ФЗ з компонентом «кохання» доводить, що образи та символи, які лежать в основі проаналізованих фразеологічних одиниць, пов'язані з особливостями світосприйняття народу, його звичаїв, традицій і вірувань, тобто є специфічними і унікальними.

Але, незважаючи на національно-культурну специфіку, фразеологічні одиниці англійської та української мов мають певні спільні закономірності. Їхнє виникнення зумовлене потребою суспільства у яскравих засобах комунікації, а

саме вербального вираження почуттів, експресивних оцінок, способів емоційного впливу, яскравих і влучних характеристик людини, предметів, явищ тощо.

Дослідження також продемонструвало, компонент «нещасливого кохання» простежується не тільки в українській літературі, а це питання актуальне і досі. І не тільки в минулому, але й сучасності. «Тіні Забутих Предків» в порівнянні з «Ромео і Джульєттою», феномен «нещасливого кохання» який простежується в Українській і Англійських культурах, актуальний як 200 років тому, так і в сьогоденні. Історією сформовані в кожній країні свої порядки. Кожна культура, як і кожна країна, мають релігію. І цей дискурс різної культури і релігії породжує ворожнечу. Різниця в релігіях породжує ворожнечу і цьому слідує низька суперечок якщо молоді люди різних релігій закохаються один в одного. Так само як і бідні сім'ї ворогують з багатими. І кохання на прірві бідності і багатства породжує ворожнечу.

Порівняльний аналіз українських і англійських ФЗ та переклад англійських ФЗ на українську мову продемонстрував, що при перекладі ФЗ необхідно враховувати стиль оригіналу, оскільки недоречне вживання фразеологізму в певному контексті може привести до створення в перекладі небажане враження на читача.

ФЗ повністю або частково можуть змінювати своє значення, оскільки англійські та українські фразеологічні звороти невзаємозамінні. Це пояснюється різницею в побуті, культурі, світогляді народів. Крім цього, одна і та ж ідіома може мати кілька тлумачень та значень. Тому дослідження особливостей способів перекладу фразеологізмів на українську мову, на наш погляд, є актуальним.

Отже, фразеологізми, зокрема з компонентом «кохання», акумулюють культурні потенції народу. До того ж вони є складником ідіостилю письменника, його картини світу. Використання фразеологізмів в художньому заслуговують на детальний опис при аналізі та перекладі. У кожному конкретному випадку під час перекладу ФЗ слід враховувати соціокультурну та етнічну інформацію, яку несе

ФЗ, характер образної ситуації, лінгвокраїнознавчий компонент. Фразеологічні звороти дуже колоритні та красномовні. Вони прикрашають мову, якщо їх влучно використовувати. Розуміння ФЗ необхідне для перекладача аби мати змогу адекватно підібрати еквівалент.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баранник Д. Х. Фразеологія в усному монологічному мовленні *Питання мовної культури*. 1968. (№ 2). С. 34-38.
2. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Дятчук В.В., Неровня В.Н., Федоренко Т.О.: словник фразеологізмів української мови / за ред. В.О. Винника. Київ: Наукова думка, 2003. 788 с.
3. Борисов В.А. Матеріали лекцій зі стилістики. *ХНПУ ім. Г.С. Сковороди*. 2012. 58 с.
4. Етимологічний словник української мови: [URL:https://goroh.pp.ua/](https://goroh.pp.ua/) (дата звернення 17.10.2022)
5. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на англійську мову. Вінниця. Вид-во Нова Книга, 2004. 505 с.
6. Князь Г.О. Матеріали лекцій з теорії літератури. *ХНПУ ім. Г.С. Сковороди*. 2021.
7. Коллінз В. В. Жінка в білому / укр. пер. Мокровольський О. ,1989. Т 1. 681 с.
8. Коцюбинський М.М. Тіні забутих предків Україна, Київ-Львів, Видання Українсько-Руської Видавничої Спілки 1913. 38 с.
9. Мітчел М. Звіяні вітром / укр. пер. Доценко Р. КМ-Букс. 2016. 936 с.
10. Мартинюк А.П. Порівняльна морфологія англійської та української мов: навч.посіб. Харків. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 64 с.
11. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики: навч.посіб. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 196 с.
[URL:http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10763/2/Martyniuk_dictionary.pdf](http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10763/2/Martyniuk_dictionary.pdf) (дата звернення 14.10.2022).
12. Моем У. С. Театр / укр. пер. Цибульська В. 290 с.
[URL:https://publisher.tsybulska.com/teatr/](https://publisher.tsybulska.com/teatr/) (дата звернення 14.10.2022).

13. Лівницька І.А. Теорія множинних світів та уявний світ художнього твору: точки взаємодії 2020, с.149 - 152. [URL:http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/part_2/29.pdf](http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/part_2/29.pdf) (дата звернення 18.10.2022)
14. Лук'янова Т.Г Основи англо-українського кіноперекладу: навч. пос. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 104 с.
[URL:https://core.ac.uk/download/pdf/46592424.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/46592424.pdf) (дата звернення 18.10.2022)
15. Постер «Тіні Забутих предків» США, 1960 – 1970 pp. URL: <https://www.originalfilmart.com/products/shadows-of-our-forgotten-ancestors> (дата звернення 17.10.2022).
16. Постер «Тіні забутих предків» 1964 р.
[URL:https://www.allmovie.com/movie/shadows-of-our-forgotten-ancestors-v44028](https://www.allmovie.com/movie/shadows-of-our-forgotten-ancestors-v44028) (дата звернення 17.10.2022).
17. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / за заг. наук. ред. В.І. Карабан. Харків:ХНУ ім В.Н. Каразіна, 2012. 498 с.
[URL:https://karazinbook.com/sites/default/files/books/rebrij.pdf](https://karazinbook.com/sites/default/files/books/rebrij.pdf) (дата звернення 14.10.2022).
18. Сазонова Я.Ю. Матеріали лекцій з порівняльної українсько-англійської типології. *ХНПУ ім. Г.С. Сковороди*. 2022.
19. Словник української мови: онлайн-версія [URL:http://sum.in.ua/](http://sum.in.ua/) (дата звернення 17.10.2022) .
20. Теорія трагедії за Аристотелем [URL:https://ukrlit.net/item/1260.html](https://ukrlit.net/item/1260.html) (дата звернення 17.10.2022) .
21. Томахин Г.Д. Реалії. Американізм. Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. М. Высш. шк., 1988. 239 с.
22. Тріфонова М., Крилова Т. Переклад англомовних компаративних фразеологічних зворотів українською мовою (на матеріалі романів В.С. Моєма):

Матеріали наук.-практ. Конф., «Lexical, Grammatical and Stylistic Aspects of Translation / Interpreting. Київ. 2020 с. 247-253.

23. Ужченко В.Д. Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. Київ. Освіта, 1998. 224 с.

24. Ужченко В.Д. Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Луганськ. Альма матер, 2005. 400 с.

25. Шамаєва Ю.Ю. English Lexicology. Навчальне видання з лексикології англійської мови («English Lexicology»). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. 88 с.

26. Cambridge Dictionary Online: URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/phraseology> (дата звернення: 17.10.2022).

27. Collins W. The woman in white. United Kingdom: All the Year Round, 1859. 672 p.

28. Cowie A.P. Theory, Analysis and Applications. Oxford New York : Clarendon Press, 1998, 258 p.

29. Hero in literature: URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hero> (дата звернення: 14.10.2022).

30. Kotsiubynskyi Mykhailo Shadows of Forgotten Ancestors 8 Electronic Library of Ukrainian Literature translated by Marko Karynyk. Published for Canadian Institute of Ukrainian studies by the Ukrainian Academic Press, Litleton, Colorado. 1981. p.127.

31. Luckyj George S.N. / review The Shadows of Forgotten Ancestors. Published for Canadian Institute of Ukrainian studies by the Ukrainian Academic Press, Litleton, Colorado: 1981. p.127.

32. Maugham W. S. Theatre. Dublin.1937. p. 304.

33. Mitchel Margaret. Gone with the wind. United States. 1936. 1037 p.

34. Oxford Learner`s Dictionary
[URL:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/phraseology?q=phraseology](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/phraseology?q=phraseology) (дата звернення: 14.10.2022).
35. Pathos in Literature: URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Pathos> (дата звернення: 18.10.2022).
36. Rubchak Bogdan / review The Shadows of Forgotten Ancestors. Published for Canadian Institute of Ukrainian studies by the Ukrainian Academic Press, Littleton, Colorado. 1981. 127 p.
37. Stock character in literature :
 URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_character (дата звернення: 14.10.2022).
38. Wikipedia : definition of Phraseology as a science
 URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Phraseology> (дата звернення: 17.10.2022).
39. What is conflict in literature? 6 different type of literary conflict and how to create conflict in writing : [URL:https://www.masterclass.com/articles/what-is-conflict-in-literature-6-different-types-of-literary-conflict-and-how-to-create-conflict-in-writing](https://www.masterclass.com/articles/what-is-conflict-in-literature-6-different-types-of-literary-conflict-and-how-to-create-conflict-in-writing) (дата звернення: 18.10.2022).

ДОДАТОК

Етимологічний словник – пояснення окремих слів з повісті «Тіні забутих предків» завдяки окремим символам української культури.

1. Кичера - безліса гора[8].

Очевидно, похідне від праслов'янської ку́чера від кука «жіноча зачіска, коса» що нагадує схил гори, у словацькій кúčera, кúčer «стрімка гола вершина»[4].

2. Гачі — штани[8].

Етимологія слова походить з вірменського «зад тварини», ірландського «пахвина», яке підтверджується старими запозиченнями в фінно-угорських мовах «штани» «кальсони, селянські штани»; [4].

3. Царинка — обгороджений сінокіс близько од села[8].

Запозичено слово з румунської мови, що має значення: «поле, вигін» ;

Визначення слова царі́на від цар - є помилковим; Правильне визначення : зацáринський «той, що перебуває за цариною», царі́нник «сторож; пастух»[4].

4. Трембіта — довга на сажень сурма з деревини і кори[8].

запозичення зі східнороманських і з угорської мов;

З угорської мови трембіта перекладається як «труба» Італійська мова має слово трембіта, і це - «трубка», що пов'язується з латиню - труба[4].

5. Суточки — обгороджена гірська стежка[8].

Суточки, у тому числі дня і ночі, «проміжок», утворений за допомогою префікса

«су-» «тикаю», «тикати»; Етимологія слова пішла від доби «день» і «ніч», як годинник тікає відбиваючи час, даючи проміжок дню і ночі, так само і вузький прохід між стінами сусідніх будівель, завулок, тісний прохід між будівлями назван суточками. Народна думка така : вузька стежка, як вузьки проміжок між часом, так і вузький шлях, і короткий[4].

6. Челядь — жінота[8].

Історично «челядь» було населення феодальної вотчини (наймити, слуги; молодь) А слуги частіше за все були жінками, тому челядь пов'язано з укр. чолó, чоловік) за допомогою збірного суфікса -ядь[4].

7. Плай — гірська стежка[8].

Запозичення з румунської і молдавської мов;

рум. молд. *plai* «полонина, плоскогір'я; країна, край» від латині «країна, область», що походить від грецької «косий; боковий»;

Гірська стежка зазвичай коса, бока, крутна, тому запозичення з різних мов в давнину дає такий ефект, присвоювання іншомовних назв[4].

8. Оборози — повітка на сіно[8].

Значення слова пов'язана з чергуванням голосних з (о)берегти;

Польське слово значить: «скирта, стіг; купа», оборóжень «стовп в оборозі», оборóжиско «місце, де був оборіг», оборожіще «великий оборіг»[4].

9. Стая — дерев'яний намет, в якому живуть вівчарі та роблять сир (будз, бриндзю)[8].

Старо – слов'янське стая : «хлів, стійло, курінь»[4].

10. Путини — дерев'яна посудина[8].

Путня «бочка; посуд, в якому тримають воду в хаті»

Путо (переважно мн. пúта)

Пото утворення з суфіксом -то, пов'язане чергуванням голосних з петі, піно: «розтягувати, натискувати»;

Так як воду носили в коромислі, тримали в бочках, вважалось, що вода, як субстанція, змінює форму, не змінюючи змісту, може бути поміщена у бочку. Цей дивний факт був незрозумілим про-продавньому народові. Вони вважали неначе розтягуючи посуд вода могла поміститися в нього , протиснути, змінити форму, надавити. І ще, помічено факт коли і пута перекладається як марнотратити, промарнувати, опустошити щось, плутанина, метошня... Спадає на думку

фразеологізм «неначе вода утікає», це і стало етимологічною характеристикою даного слова[4].

11. Козар — козячий пастух[8].

Етимологія слова пастух коз - отримує назву від слова коза «самиця козла», (зоол.), схоже за вимовою слово, існує думка, що пішло саме завдяки присвійній назві[4].

12. Подри — полиці під дахом[8].

Очевидно, утворене з закінчення (во) й основи (дер) «дерево», яка зводиться до дерево

З румунської (под) - «горище»,

Запозичення з інших мов: «стеля», «горище над хлівом» «закутки, закапелки»[4].

13. Жентиця — сироватка[8].

Запозичення з румунської або молдавської мови;

Румунська, молдавська – жентиця - «осадок сироватки з крупинками овечого сиру», «віджата сироватка», «жати, давити»[4].

14. Негора — туман[8].

Можливо, результат усічення кінцевих приголосних у «негаразд, недобре» (пор. «гаразд, добре»[4].

15. Габа — хвиля[8].

Угорська мова: «хвиля»

Габук : «місце в річці, де вода тече вузьким руслом і з шумом б'є вниз»[4].

16. Гоц — водопад[8].

Семантично близьке українському скóки «пороги в річці» від іменника скік«стрибок», пов'язаного з вигуком скік (від скакати); Очевидно, результат субстантивації звуконаслідувального вигуку гоц «скік, гоп» (на позначення стрибка) схоже як наче стрибають краплі в водоспаді. Етимологія, слово пішло від: скік, який за вигуком нагадує гоц[4].

SUMMARY

Phraseology is a fairly new science, and this initiates a scientific start for young researchers in the field of phraseology, which makes the topic relevant. The emergence and use of phraseological units is caused by a constant feeling of lexical insufficiency, an attempt to verbalize human emotions embodied in human cognitive states of mind.

The object of the study of phraseological units as a linguistic component is a set of phraseological units denoting the semantic structure of the component “LOVE”, characteristic of the spiritual, and cultural code in the translation from English to Ukrainian.

The subject of the research is the concept, phraseology, linguistics, ethnolinguistics, the systemic and structural concept “LOVE” in phraseology, cultural - national aspect.

Scientific literature on phraseological units issues is aimed at researching the general characteristics of phraseological units from the philosophical side and scientific applied use and needs further study.

The goal of the research is to reveal a wide range of problems in the semantics of secondary realities, which are phraseological units, to show the directed and mental connection with the world of reality, and to involve the systemic and cultural connection between the phraseological units.

The tasks of the paper are to consider the speech culture and related feelings, experiences, and other components of the concept “LOVE” in the folklore of the Ukrainian and English languages; to find out and reveal the difficulties of translating phraseological units from English into Ukrainian; to apply translation methods from English to Ukrainian.

The scientific novelty of the research lies in the fact that during the analysis of phraseological units with the component “LOVE” a socio-ethnographic study of the mechanisms of the manifestation of love in language as a center of culture and folklore

realized in phraseological units was carried out. The formation of relationships from the choice of a loved one to the wedding and different aspects and symbolism of love in the modern conditions of the Ukrainian people in comparison with the English people within the limits of the past with shades in the future.

Theoretical significance. This work can be used in the context of translation. The obtained results can be used as advice to translators and scientists in the context of translation activity and in the further study of some concepts.

The practical significance of the obtained research results lies in the application of a modern approach to the study of ethnicity through the comparison of modern phraseological units in the English and Ukrainian languages, achieving maximum accuracy and adequacy during the translation of phraseological units in artistic works, taking into account the socio-ethnographic mechanisms of reproduction of phraseological units with the component “LOVE”.

Key words: linguistics, ethnicity, etymology of a word, phraseological units.